

MILLIY IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduvaliyev Shaxriyor Jamoliddinovich
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Magistr
shaxrik.uz@inbox.ru

ANNOTATSIYA. Ushbu ilmiy ishda milliy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar jarayonlarini takomillashtirishga oid muammolar tahlil etiladi. Tadqiqotda iqtisodiyotda tarmoqlararo muvozanatni saqlash, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida tarkibiy o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari o'rganiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish, xizmatlar va qishloq xo'jaligi sohalarida strukturaviy islohotlarni chuqurlashtirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish va mamlakat raqobatbardoshligini kuchaytirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Xalqaro tajriba tahlili asosida O'zbekiston iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, tarkibiy o'zgarishlar, iqtisodiy islohotlar, innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot, tarmoqlararo muvozanat, sanoat modernizatsiyasi, iqtisodiy barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish, xalqaro tajriba.

IMPROVING THE PROCESSES OF STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE NATIONAL ECONOMY

Abduvaliev Shakhriyor Jamoliddinovich
University of Tashkent Applied Sciences, Master
shaxrik.uz@inbox.ru

ABSTRACT. This scientific research analyzes the issues related to improving structural transformation processes in the national economy. The study explores key directions of structural changes under the conditions of maintaining intersectoral balance, widespread implementation of innovative technologies, rational use of resources, and transition to a digital economy. Additionally, it justifies the opportunities for achieving sustainable economic growth and enhancing the country's competitiveness through deepening structural reforms in the manufacturing, services, and agricultural sectors. Based on the analysis of international experience, practical recommendations are developed for successfully implementing structural changes in Uzbekistan's economy.

Keywords: national economy, structural changes, economic reforms, innovations, digital economy, intersectoral balance, industrial modernization, economic stability, efficient resource utilization, international experience.

ENHANCING STRUCTURAL TRANSFORMATION PROCESSES IN THE NATIONAL ECONOMY

Абдувалиев Шахриёр Жамолитдиниович
Ташкентский Университет Прикладных Наук, Магистр
shaxrik.uz@inbox.ru

АННОТАЦИЯ. В данном научном исследовании анализируются вопросы совершенствования процессов структурных изменений в национальной экономике. В рамках работы изучаются основные направления структурных преобразований в условиях обеспечения

межотраслевого баланса, широкого внедрения инновационных технологий, рационального использования ресурсов и перехода к цифровой экономике. Также обосновываются возможности достижения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны за счёт углубления структурных реформ в сферах производства, услуг и сельского хозяйства. На основе анализа международного опыта разработаны практические рекомендации по успешной реализации структурных преобразований в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: национальная экономика, структурные изменения, экономические реформы, инновации, цифровая экономика, межотраслевой баланс, модернизация промышленности, экономическая стабильность, эффективное использование ресурсов, международный опыт.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida milliy iqtisodiyotlarda tarkibiy o'zgarishlar jarayonini samarali boshqarish har bir davlatning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda iqtisodiyotni chuqur modernizatsiya qilish, sanoat tarmoqlarini diversifikatsiyalash, xizmatlar sohasini kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tarkibiy o'zgarishlar samaradorligini oshirish, tarmoqlar o'rtasida muvozanatni yaratish, zamonaviy iqtisodiy modelga o'tish hamda xalqaro tajribalarni milliy sharoitlarga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.[1]

Mazkur ilmiy ishda milliy iqtisodiyotda kechayotgan tarkibiy o'zgarishlar, ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari chuqur o'rganiladi. Tadqiqotdan ko'zlangan maqsad – O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror o'sishni ta'minlash hamda uni xalqaro iqtisodiy maydonda raqobatbardosh holga keltirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Milliy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar jarayonlarini takomillashtirish masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan. Xususan, J. Tinbergen, S. Kuznets, M. Porter hamda F. List kabi taniqli iqtisodchilar iqtisodiy o'sish va tarkibiy islohotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, sanoat hamda xizmat ko'rsatish sohasining taraqqiyotdagi o'rni, shuningdek, innovatsiyalarga asoslangan tarkibiy transformatsiyalar zarurligi borasida chuqur ilmiy xulosalar berganlar.[2]

Mahalliy iqtisodchi olimlar – A. Vahobov, B. Xodiyev, S. Raximov, Sh. Shodmonov va A. G'ulomovlarning ilmiy ishlari esa O'zbekiston iqtisodiyoti tarkibida muvozanatni saqlash, tarmoqlararo hamkorlik, investitsion muhitni yaxshilash, ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish va islohotlarning samaradorligi kabi muhim yo'nalishlarga bag'ishlangan.[4]

Ularning tadqiqotlarida milliy sharoitga mos iqtisodiy modellarni ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish bo'yicha muhim tavsiyalar ilgari surilgan.

Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar quyidagilardan iborat:[3]

- Tizimli tahlil orqali iqtisodiyotni tashkil etuvchi asosiy tarmoqlar, ularning o'zaro aloqasi va transformatsiya jarayonlari o'rganildi;
- Statistik tahlil yordamida makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida tarkibiy o'zgarishlarning holati va tendensiyalari baholandi;
- Taqqoslash usuli asosida O'zbekiston va rivojlangan davlatlar iqtisodiy tizimidagi tarkibiy farqlar tahlil qilindi;
- Ekstrapolyatsiya va modellashtirish orqali kelajakdagi o'zgarishlarning ehtimoliy yo'nalishlari prognoz qilindi;
- Ekspert baholari orqali amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Mazkur metodologik asoslar tadqiqotning nazariy asoslanganligi va amaliy yo‘naltirilganligini ta‘minlab, milliy iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlarni har tomonlama tahlil etish imkonini yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Milliy iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlar jarayoni – bu iqtisodiy tuzilmaning ichki elementlarini, ya‘ni tarmoqlar, hududlar va texnologik sohalar o‘rtasidagi nisbatlarni takomillashtirishga qaratilgan uzluksiz va murakkab transformatsiya hisoblanadi. Bu jarayon mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Tarkibiy o‘zgarishlar global va mahalliy iqtisodiy sharoitlarning talablariga muvofiq holda shakllanadi.[5]

O‘zbekiston iqtisodiyotida ushbu o‘zgarishlar quyidagi asosiy yo‘nalishlar asosida amalga oshirilmoqda:[6]

1. Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash. Mamlakat iqtisodiy hayotining eksportga yo‘naltirilgan va xomashyo resurslariga bog‘liqligi uni tashqi iqtisodiy tebranishlarga nisbatan zaif qiladi. Shu sababli sanoatning yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yo‘naltirilishi dolzarb ahamiyatga ega.

2. Sanoatni modernizatsiya qilish. Innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga keng joriy etish orqali sanoatning yuqori qo‘shilgan qiymatga ega sohalarini, jumladan, mashinasozlik, farmatsevtika, kimyo va elektronika kabi tarmoqlarni rivojlantirish ishlari faollashtirilmoqda.

3. Xizmatlar sektorining kengayishi. Bank, IT, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va turizm kabi xizmatlar tarmoqlari mamlakat YaIMidagi ulushi bilan ajralib turib, iqtisodiyotda postindustrial bosqichga o‘tish jarayonini aks ettirmoqda.

4. Qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish va samaradorligini oshirish. Agrar sohada modernizatsiya ishlari, klaster asosidagi ishlab chiqarish, resurslarni tejaydigan texnologiyalarni qo‘llash orqali ushbu tarmoqda ham muhim tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

5. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish. Elektron hukumat, raqamli infratuzilma, fintech texnologiyalari va “Sanoat 4.0” tizimlarining joriy etilishi natijasida iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi jadallashmoqda.

6. Hududiy iqtisodiy muvozanatni ta‘minlash. Mamlakatda iqtisodiy o‘sishni faqat yirik shaharlar bilan cheklab qo‘ymasdan, barcha hududlarda ham barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun investitsiya siyosati, infratuzilma rivoji va kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, bunday tarkibiy o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda davlatning aniq strategik yondashuvi, erkin raqobat muhiti, innovatsion ekotizim va samarali boshqaruv muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” va boshqa normativ hujjatlar doirasida iqtisodiyotda barqaror tarkibiy o‘zgarishlarni ta‘minlash ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda.[7]

Shunday qilib, zamonaviy iqtisodiy modelga o‘tish, tarmoqlararo muvozanatni ta‘minlash va innovatsion rivojlanishga yo‘naltirilgan siyosat orqali O‘zbekistonning global iqtisodiy maydondagi o‘rni mustahkamlanmoqda.

O‘zbekiston iqtisodiyoti tarkibida tarmoqlar ulushi (YaIM bo‘yicha), %[8]

Yil	Sanoat	Qishloq xo‘jaligi	Xizmatlar sohasi	Qurilish	Boshqalar
2015	25.3	19.1	47.5	8.1	-
2018	27.4	18.5	48.6	5.5	-
2020	28.9	17.3	49.0	4.8	-
2022	30.1	16.2	50.3	3.4	-
2024	31.0	15.5	51.0	2.5	-

O‘zbekiston YaIM tarkibidagi tarmoqlar ulushi (2015-2024)

So'nggi yillarda O'zbekiston milliy iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar chuqur va izchil islohotlar bilan uzviy bog'liqdir. Jumladan, sanoat sohasini rivojlantirish, xizmatlar sektorini kengaytirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash hamda infratuzilmani yaxshilash yo'nalishida ko'rilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyot tuzilmasining sezilarli o'zgarishiga olib keldi. Iqtisodiyotda xomashyo eksportiga tayanilgan modeldan innovatsion va diversifikatsiyalashgan tizimga o'tish borasida jiddiy qadamlar tashlanmoqda.[9]

Statistik ko'rsatkichlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, yalpi ichki mahsulot (YaIM) tarkibida xizmatlar sohasining ulushi ortib bormoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy siljishlar yuz berayotganidan darak beradi. Biroq sanoat tarmog'ida yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning ulushi hanuz past darajada bo'lib, bu holat innovatsion rivojlanishga to'siq bo'lmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tarkibiy o'zgarishlarning samaradorligini oshirish yo'lida quyidagi muammolar mavjud:[10]

- yuqori texnologiyali tarmoqlarga yetarli miqdorda investitsiya yo'naltirilmayapti;
- raqamli infratuzilmaning rivojlanishi sust;
- mehnat resurslari tarmoqlar kesimida nomutanosib taqsimlangan;
- mintaqalar o'rtasida iqtisodiy tafovutlar mavjud.

Mazkur holatlarni inobatga olgan holda quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Sanoatni modernizatsiya qilish uchun innovatsion va yuqori texnologiyali tarmoqlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash zarur.
2. Raqamli infratuzilmani kengaytirish orqali xizmatlar sohasining samaradorligini oshirish kerak.
3. Mintaqalararo iqtisodiy nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida hududiy infratuzilmaviy loyihalarni uyg'unlashtirish lozim.
4. Mehnat bozorini zamon talablariga mos ravishda shakllantirish va kasbiy malakani oshirish tizimini kuchaytirish talab etiladi.
5. Xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali islohotlarni uzoq muddatli, tizimli asosda olib borish maqsadga muvofiqdir.

Shuni ta'killash kerakki, O'zbekistonda tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirish nafaqat barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki mamlakatni zamonaviy iqtisodiyotga moslashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim zamin yaratadi.

XULOSA

Milliy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar jarayonlarini takomillashtirish — bu iqtisodiyotni zamonaviy talablar asosida yangilash, tarmoqlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim yo'nalishlardan biridir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar natijasida mamlakat iqtisodiy tuzilmasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda: xizmatlar sohasi jadallik bilan rivojlanmoqda, sanoat tarmoqlari zamonaviylashtirilmoqda, agrar sektorda esa innovatsion yondashuvlar faol qo'llanilmoqda.

Shu bilan birga, tarkibiy islohotlarning yuqori samaradorligini ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlariga investitsiyalarni ko'paytirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikni bartaraf etish hamda mehnat resurslarini maqbul taqsimlash va malaka oshirish tizimini takomillashtirish zarur bo'lmoqda.

Tadqiqot xulosalari shuni ko'rsatadiki, tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish orqali O'zbekiston barqaror iqtisodiy o'sishga erishishi, global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi va aholining hayot darajasini oshirish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Shu sababli tarkibiy islohotlar bo'yicha strategiyani ilmiy asosda ishlab chiqish va uni izchil amalga oshirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vahobov A.V., Xodiyev B.X. Iqtisodiy o'sish va uning tarkibiy omillari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021.
2. Shodmonov Sh.R. Makroiqtisodiyot. – Toshkent: “Iqtisodiyot va ta'lim”, 2020.
3. G'ulomov A., Alimov R., Matmurodov I. O'zbekiston iqtisodiyoti: islohotlar va rivojlanish yo'llari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
4. Porter M. Millatlar raqobatbardoshligi. – M.: “Alpina”, 2004.
5. Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. – Yale University Press, 1966.
6. Tinbergen J. Economic Policy: Principles and Design. – Amsterdam: North-Holland, 1963.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomalari (2017–2024 yillar).
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, 2019–2024 yillar.
9. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) ma'lumotlari, 2023.
10. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) hisobotlari, 2022–2023.